

Interview with an NGO health help desk and social worker

Topic: Vulnerabilities Under the Global Protection Regime <https://www.vulner.eu/>

Place: Italy

Date: 2021-12-16

Language: Italian

Grazie mille intanto per aver accettato di prender parte a questo progetto di ricerca. La prima cosa che ti chiediamo è se va bene audioregistrare questa intervista

Va bene

Magari cominciamo attraverso una tua presentazione, anche rispetto a ciò di cui ti occupi.

Vado un po' all'indietro, se per voi va bene. Sono un operatore di questo luogo/servizio di cura per richiedenti asilo e rifugiati. Ho iniziato questa attività tempo fa, quando questo centro non esisteva, ma ho fatto il servizio civile qui. Da quella esperienza poi è nato anche il progetto, c'è oltre la mensa e il servizio di prima accoglienza e le docce, c'è un ambulatorio gestito da volontari e c'era anche un servizio di sostegno psicologico. Io ho cominciato in quell'anno di servizio civile a lavorare anche insieme alla psicologa che c'era a quel tempo come interprete per i richiedenti asilo. Mi sono improvvisato mediatore/interprete. Cosa è successo? E' successo che proprio nell'ambito di quella attività ad un certo punto si è visto che c'era bisogno anche di qualcosa in più. C'era bisogno non solo di un servizio psicologico, ma c'era bisogno di trovare anche un riferimento più grosso, anche la possibilità di contattare uno psichiatra per le persone che hanno necessità anche di un supporto farmacologico. Quindi abbiamo iniziato a cercare chi potesse collaborare con noi in questo senso. Abbiamo trovato un dottore che aveva riservato un giorno a pazienti stranieri. Quindi abbiamo iniziato questa collaborazione, e accompagnavamo le persone che avevano bisogno anche di un supporto psichiatrico. Questo centro nasce da questo incontro perché quello che poi è stato via via più chiaro è che era necessario espandere questa collaborazione e farla diventare qualcosa di più grosso e formalmente riconosciuto, ma che soprattutto potesse far diventare concreto il diritto alla salute per i rifugiati. In che senso? Nel senso che i richiedenti asilo e rifugiati avevano anche allora come adesso diritto ad avere un medico di base, ad avere accesso a tutti i servizi della salute come gli italiani, ma c'erano e ci sono delle barriere molto grosse e pratiche che spesso impediscono l'accesso o comunque lo rendono inefficace. Problemi innanzi tutto legati alla lingua, quindi avevamo cercato dei medici di base un po' sensibili sul territorio, ma poi i rifugiati si trovavano dentro uno studio con pazienti italiani, con medici che non parlavano le lingue, e portavano anche delle problematiche che fuoriuscivano dalle normali problematiche che un normale medico di base si trova ad affrontare nel proprio studio. Quindi abbiamo pensato di mettere insieme la nostra esperienza e le risorse di operatori e mediatori con operatori sanitari dell'Asl, proprio per mettere

insieme le due cose e per far funzionare questo diritto alla salute. Evitando di creare un canale alternativo a quello istituzionale, come molto spesso viene fatto. Quindi è nato questo progetto con l'Asl. C'è un protocollo di intesa, quindi un accordo formale con le due parti. Quindi qui in questo ambulatorio ci sono diverse linee di attività dedicate alla salute, pensate e poi sviluppato nel tempo come le più importanti per i rifugiati. Quindi innanzi tutto la medicina di base, quindi abbiamo medici di base che visitano e a cui possiamo iscrivere le persone. Abbiamo tutta un'area di salute mentale, quindi psicologia e psichiatria. Abbiamo un reparto di ostetricia e ginecologia, il consultorio locale ha un distaccamento qui per offrire un servizio alle donne rifugiate, richiedenti asilo. Poi abbiamo la medicina legale per la certificazione di patologie di particolare gravità e, soprattutto, di esiti cicatriziali riconducibili a maltrattamenti e torture per la produzione di certificati di esibire alle Commissioni o i Tribunali competenti per i ricorsi. Poi abbiamo un servizio di ortopedia. Non vorrei dimenticarmi qualcosa, abbiamo anche un servizio di assistenza sociale. Poi chiaramente abbiamo collaborazioni con altri reparti del poliambulatorio, ma le linee di attività interna sono queste. Sono tutte attività offerte gratuitamente e, cosa fondamentale, i medici non sono da soli in questa loro attività, ma sono coadiuvati, accompagnati, da operatori e mediatori. Molto spesso i mediatori qui sono anche operatori, nel senso che sono fissi, non a chiamata, che coprono moltissime lingue e vengono a seconda dei giorni. Oltre all'attività di mediazione entro le visite, fanno tutta una serie di attività di orientamento ai servizi, prenotazione delle visite, mediazioni per aspetti burocratici, l'iscrizione e l'esenzione, una sorta di ruolo di facilitatori, mettiamola così. Questo in sintesi è un po' il servizio che offriamo qui.

E' un'ottima panoramica, e grazie per questo sforzo di sintesi. Per quello che riguarda l'utenza che vedete. L'esperienza vostra nel corso del tempo è lunga, ma la nostra ricerca si concentra in particolare sugli ultimi anni perché vorremmo documentare anche l'impatto delle riforme che hanno toccato l'asilo. Quindi pensando soprattutto agli ultimi anni, che tipo di utenza avete visto? Pensando anche alle categorie "vulnerabili" descritte dalla normativa? Pensando a questa galassia quali sono le persone che vengono maggiormente qui?

Allora, sicuramente qui vediamo molte persone che – mi riferisco per esempio all'area della salute mentale – soffrono di quelli che vengono chiamati "disturbi post-traumatici", quindi persone che non hanno patologie organiche o maggiori di tipo psichico, ma che hanno sviluppati in seguito all'aver vissuto delle esperienze traumatiche, delle patologie più o meno gravi, che rientrano nei così detti disturbi di stress post-traumatico, o disturbi dell'adattamento, legati più o anche alle difficoltà di inserimento nella nostra società. Quindi abbiamo da una parte persone di recente arrivo, dove molto spesso sono prevalenti i disturbi post-traumatici, perché sono recenti; oppure persone che invece sono qui da anni e ritornano al nostro servizio, perché ci avevano conosciuto anni fa, proprio per le difficoltà di vita qui hanno sviluppato tutta una serie di problematiche. Questa è una parte grossa, per cui siamo molto specializzati. Poi, chiaramente, nella comunità dei richiedenti asilo e rifugiati c'è di tutto. Quindi ci sono persone disabili, persone con problematiche di salute e malattie croniche, da malattie infettive a diabete a quant'altro, situazioni invece – se vogliamo usare

il termine “vulnerabili” – più “vulnerabili per proprio l’assetto familiare, quindi donne sole con bambini, donne magari con bambini con anche problematiche di salute. C’è un po’ di tutto sicuramente. Diciamo che in questo servizio qualche anno fa è stato riconosciuto come centro di riferimento regionale per l’assistenza ai richiedenti asilo e rifugiati, e quindi è anche un po’ cambiata la provenienza dell’utenza, nel senso del dove stanno qui. Quando abbiamo cominciato qui, lavoravamo prevalentemente con persone che venivano accolte nel circuito locale. Quindi erano direttamente nei centri di accoglienza in qualche modo a noi collegati, ma vivevano nel territorio e quindi c’era una presa in carico a 360° dal punto di vista della salute. Nel senso che venivano, si iscrivevano al medico, e poi il medico di base decideva – in base a quello di osservava – a quali specialisti doveva andare, quindi magari iniziavano a vedere lo psicologo/psichiatra, il ginecologo per le donne ecc. Negli ultimi anni ci sono stati dei cambiamenti a livello strutturale di accoglienza. Sono stati creati molti centri di accoglienza soprattutto per richiedenti e ricorrenti, centri di grandi dimensioni (Cas), che prevalentemente stanno fuori dai centri urbani grossi. Quindi sono iniziati degli invii da parte soprattutto da operatori di questi centri di accoglienza, più per situazioni specifiche. Quindi o per la salute mentale o per la medicina legale. Queste sono le due grosse fonti di invio. Quindi persone che hanno il medico di base in un’altra provincia perché vivono lì e usufruiscono dei servizi lì, però l’operatore ritiene che ci sia bisogno di uno specialista perché questa persona soffre di certe patologie, quindi ci viene inviato per questo motivo. Oppure l’altro grande canale di invio è quello per la medicina legale, perché si è visto che sia in sede di Commissione, sia soprattutto per i ricorsi a volte un certificato che dà una testimonianza in più della storia che la persona racconta – e qui negli ultimi anni abbiamo la questione della Libia, quindi è fondamentale – appunto un certificato che dice che effettivamente sul corpo di questa persona ci sono i segni delle torture ricevute può pesare a livello di giudizio e permettere alla persona di avere un documento. E questo è un servizio che fanno in pochissimi, perché intanto nelle Asl non esiste una medicina legale gratuita, poi specializzata in questo assolutamente no. C’è semmai la medicina legale che si occupa di altro. Quindi è un servizio molto richiesto e non fatto in molti posti. Questo ha cambiato un po’ di equilibri. A volte si parte da lì, la persona viene per un certificato. Noi chiediamo che prima ci sia almeno una visita fatta dal proprio medico. Abbiamo stabilito una specie di protocollo, per evitare una specie di fabbrica di certificati, però poi le persone vengono qui e il medico legale osserva certe problematiche – per esempio di tipo psicologico – e magari fa partire una cura successiva. Diciamo che è meno lineare quello che sta accadendo adesso, proprio dovuto alla dispersione dell’accoglienza, e quindi noi cerchiamo di modificare un po’ il nostro operato rispetto alla realtà.

Poi torneremo a parlare più alla questione legata alle procedure e all’accoglienza. Intanto una domanda breve di precisazione. Queste collaborazioni con gli enti invianti sono informali o hanno attivato anche protocolli con voi?

No, noi non abbiamo attivato protocolli con nessuno, proprio per volontà nostra. Molti centri ce l’hanno chiesto, ma essendo questo un luogo un po’ particolare, abbiamo evitato. Sono delle collaborazioni che vanno più o meno bene, ma più con specifici operatori e più informali.

Quali sono le preoccupazioni che riportano maggiormente le persone che arrivano qui? Perché magari arrivano qui per un problema specifico, ma poi dopo il confronto con la mediazione... quali sono le questioni che vengono riportate in questi incontri?

Allora, gli ambiti grossi sono due. Uno quello della salute personale, quindi vediamo persone effettivamente preoccupate per la propria salute. Questo accade quando le problematiche sono forti. Quindi persone che a livello psicologico non riescono a dormire, stanno male, temo di impazzire. Oppure hanno dolori delle malattie che sanno di avere che non hanno curato. Tutto quello che riguarda la salute personale da una parte. Dall'altra quello che riportano sono molte problematiche e paure rispetto al futuro qui. O meglio, molte problematiche rispetto alla situazione contingente, che può essere quella di non avere un'accoglienza, quindi stare ancora per strada o stare in una casa occupata o in una situazione di precarietà, oppure anche essere accolti ma in luoghi che loro non considerano adeguati per tutta una serie di motivi.

Immagino anche persone che arrivano a star male per la lunghezza della procedura, o per situazioni di sfruttamento lavorativo...

Certo, certo. C'è di tutto. Chiaramente quando parliamo di ricorrenti parliamo di persone che sono da anni in circuiti amministrativi. Poi magari riescono ad avere un documento, ma poi con quel documento provvisorio non riescono a fare la carta di identità, senza di quella non riescono a fare un conto in banca, allora lavorano in nero, non riescono a farsi versare i soldi. Le ricadute di questa precarietà anche giuridica sono tantissime, oltre che le persone che non riescono ad avere un reddito, quindi hanno difficoltà proprio di sopravvivenza qui, o difficoltà nel mandare un po' di aiuto alle famiglie. Insomma, problematiche sociali ed economiche di ogni tipo.

Ma sulla questione che dicevi prima, che mi sembra molto interessante la difficoltà di accesso alla medicina di base anche locale. Io so che ci sono delle Asl dove magari c'è un filo un po' più di servizi di mediazione che aiutano l'accesso, ma ci sono degli altri postiche hanno delle problematiche. Quindi voi vedete effettivamente la problematica ai servizi di base o è una cosa episodica?

Sicuramente ci sono problematiche di accesso ai servizi. La Asl soprattutto si occupa di fare l'iscrizione all'inizio, e magari erogare un'esenzione o per reddito o per richiedenti e ricorrenti. Ora, a volte ci possono essere delle Asl che quando si trovano di fronte ad una persona che non parla italiano e che ha una documentazione frammentata – perché è questa è anche una problematica dei nostri utenti – hanno ancora la residenza al centro da cui sono usciti. C'è tutta una burocrazia che è pensata più per persone italiane con una stabilità maggiore, e quindi i nostri utenti spesso hanno tutta una serie di problematiche. Questo sicuramente esiste. Dall'altra, esiste pure il fatto che – come vi dicevo – magari queste persone stanno in un centro di accoglienza, vengono iscritte con un medico di base che però lì c'è una grande variabilità. Ci sono centri in cui c'è

un'attenzione buona alla salute delle persone, e altri – come ci sembra di osservare – che hanno un medico che una volta ogni tanto viene, fa prescrizioni un po' a tutti, quindi un'attenzione più profonda manca per tanti motivi. Magari non hanno i mediatori, magari sono tantissimi utenti e quindi, insomma, diciamo che un conto è dare un diritto sulla carta, avere la tessera sanitaria col medico, e un conto è andare in un luogo dove puoi andare, dove verrai visitato, magari nella tua lingua e potrai tirare fuori una serie di problematiche. Questo sicuramente manca.

A questo proposito, le persone che vengono qui sono molto fortunate, ma prima di arrivare qui è però possibile si siano rivolte altrove. In genere, a chi si rivolgono le persone che vengono qui? Vi riportano cose tipo “ho provato a risolvere il problema in questo modo...”

Appunto, come vi dicevo, un conto sono gli invii da parte di centri. Lì l'invio viene fatto dagli operatori dell'accoglienza. Poi qui storicamente c'è un accesso diretto, magari per conoscenza di conoscenti. Quindi una persona che è già stata qui consiglia all'amico di venire qui. Un altro canale può essere quello di altri luoghi nei quali le persone vanno, per esempio vanno a mangiare lì, là parlano di problematiche di salute e vengono indirizzate qui. Questo è un canale più informale e indiretto e più per passa parola. Quindi c'è sicuramente un canale di questo tipo, di conoscenza diretta. Per esempio le persone imparano venendo qui quale mediatore c'è in quale giorno. Quindi quando c'è la mediatrice di una certa lingua, magari vengono parecchi che parlano quella lingua, quando c'è quello che parla un'altra lingua, vengono i suoi connazionali. Le persone usano spesso i mediatori come riferimento.

Certo, immagino che questo metta in evidenza anche il fatto che comunque queste persone richiedenti asilo o rifugiate o senza documenti comunque fanno molto affidamento anche alle comunità nazionali presenti sul territorio.

Assolutamente, certo

In questa seconda parte ci piacerebbe esplorare un po' delle situazioni di vulnerabilità in collegamento al funzionamento della procedura asilo in Italia e all'accoglienza. Per quel che riguarda gli aspetti legati ai documenti, quali sono le maggiori difficoltà delle persone che incontrate qui? Voglio dire, quali sono le situazioni più complicate da gestire?

Allora, noi qui vediamo persone che per la maggior parte delle volte – ma le eccezioni ci sono – noi non abbiamo ambulatorio STP, quindi non ci occupiamo di curare persone che non hanno documenti, ma incontriamo persone che sono dentro la procedura d'asilo, possono essere richiedenti, già titolari di protezione, ricorrenti, noi ci occupiamo di questo ambito. Quindi sono persone che per la maggioranza dei casi sono in una situazione di regolarità. Anche se può essere una regolarità precaria, come quella dei ricorrenti, cedolini, piuttosto che documenti provvisori, ecc. Le persone più problematiche dal punto di vista giuridico sono le persone in fase di ricorso che, avendo ricevuto un diniego, o persone che hanno ricevuto il negativo anche in ricorso e ripresentano

la domanda. Questo è un altro grosso bacino, soprattutto degli ultimi anni. Persone con domanda reiterata, che riprovano a distanza di anni a chiedere asilo, poi riparte la procedura, che può anche finire in breve con un diniego, e a volte hanno invece la possibilità di riandare in Commissione nuovamente. Sono percorsi sicuramente difficoltosi e lunghi.

Si, precari anche, perché non so bene in questo territorio se hanno la possibilità di riaccedere all'accoglienza

Certo, la questione dell'accoglienza è chiaramente una questione cruciale perché poi molto spesso queste persone hanno già esaurito la possibilità di essere accolti prima in Cas e poi in Sprar e quindi vivono per strada, o in luoghi occupati, insomma in situazioni sicuramente di grande marginalità e precarietà.

Sono persone comunque con procedura in corso o conclusa. Quali sono i rapporti che ci sono con le varie istituzioni preposte ad occuparsi della parte procedurale? Questure, Commissioni, Tribunali? Con qualcuna di queste è più facile o difficile parlare?

Noi abbiamo un rapporto ormai consolidato con le Commissioni. Nel senso che spesso ci inviano le persone quando in sede di audizione hanno dato dei segnali particolari di disagio, di problematiche legate alla salute, ecc. Spesso ce le inviano e attendono anche un nostro certificato per avere degli elementi più chiari e prendere una decisione. Non solo, abbiamo contribuito ad un lavoro di formazione. Con i Tribunali è un po' in divenire, perché abbiamo molte richieste di questo tipo, che riguardano più certificati medico-legali e anche psichiatrici. Lì ancora non c'è un accordo definito, però abbiamo soprattutto contatti con molti avvocati, con operatori legali ecc, che ci fanno queste richieste mostrandoci per esempio una richiesta da parte dei giudici per le certificazioni ecc. Tutta la tematica della medicina legale che vi dicevo, che a volte è anche un po' soverchiante, nel senso che noi nasciamo e siamo un centro di cura, però c'è talmente questa esigenza legata ai documenti che a volte questa domanda di certificati è un po' soverchiante, non lo nego. Nel senso che poi le persone sono disperate e sperano che con quel pezzetto di carta lì si possa risolvere magari una procedura rinviata e complicata.

E per quel che riguarda il permesso per cure mediche, immagino che alcuni dei vostri certificati immagino siano stati utili a riguardo...

Sì, assolutamente. Questa è una cosa recente, perché è stato introdotto con la riforma di Salvini. Al di là che ha utilizzato una terminologia uguale a quella del permesso per cure mediche che già c'era prima, creando molta confusione, perché esisteva ed esiste tutt'ora un permesso per cure mediche che una persona può prendere per venire in Italia a fare una cura specifica. Quindi c'è un passaggio che, non so, abita in Pakistan, deve fare una cura specifica perché lì non c'è possibilità, si fa richiesta ad un ospedale italiano e riceverà un permesso per questa ragione. Con la riforma si è chiamato un permesso allo stesso modo di un altro tipo di permesso, che viene dato quando il

richiedente asilo magari non ha una storia d'asilo, di protezione internazionale, ma una o più patologie di gravità particolare, che non possono essere curate nel Paese di origine. Questo ha spalancato un enorme problema, perché chi stabilisce questo? C'è stata molta discussione tra i medici e in tutti i tavoli sanitari, anche tra le varie associazioni, nel senso che i medici dicono "posso certificare che questa persona ha il diabete o l'Hiv, ma io come faccio a sapere che dal Paese da cui viene...?". Sono permessi però...

Fragili

Molto spesso di durata molto breve, in contraddizione completa con la natura della cosa, perché se una persona soffre... noi abbiamo visto – uno degli ultimi che mi viene in mente – un signore cinese in dialisi a cui viene dato un permesso di 3 mesi. E ogni 3 mesi dovrà rinnovare. Ma questo non guarirà mai, no? Su quello di cure mediche non so esattamente gli sviluppi (col Decreto Lamorgese, ndr), perché è da osservare quello che succederà. E' tutto un gran casino, nel senso che non dice esplicitamente che non possono lavorare, però non è convertibile ad un permesso di lavoro.

Esatto

Però diciamo che prima c'era il permesso per motivi umanitari che teneva dentro un po' tutte queste situazioni. E' stato levato e sono nati questi permessi, come protezione speciale, su cui a volte mi confondo anche io, cure mediche, ecc. ecc. Quello che è stato fatto in quella riforma lì era di togliere tutta la parte legata all'integrazione, per esempio, cosa molto grave. Nel permesso di protezione umanitaria a volte lo dava la questura, ma era comunque la Commissione che consigliava alla questura attraverso la dicitura "si rinvia alla questura per", e veniva tenuto conto anche di elementi di integrazioni. Dunque la persona non ha una storia di asilo, ma ha comunque subito delle traversie, in più qui si sta studiando, qui sta... ecco, diamogli il permesso umanitario. Nella riforma di Salvini era stata tolta tutta la parte dell'integrazione. Adesso la Lamorgese dovrebbe averla reintrodotta nuovamente.

Sì, infatti l'abbiamo documentato l'anno scorso con la ricerca. Mi chiedevo, per quel che riguarda il tema della salute mentale, quando in questo contesto emerge una sofferenza questo tipo di ambito, poi effettivamente la persona riesce ad ottenere una regolarizzazione portando questi elementi a livello di questura, di Commissione e di Tribunale, oppure no?

Allora, sì. Diciamo quando si tratta di disturbi psichiatrici di tipo maggiore – perché un po' per i rifugiati si tende a pensare che tutti i disturbi psichici siano legati sempre alla storia, anche se in realtà non è così. Uno – e con questo torniamo al tema della vulnerabilità – noi parliamo di vittime di tortura, ma poi nella pratica e nella teoria sappiamo che non è che tutte le vittime di tortura hanno poi lo stesso tipo di decorso, gli stessi tipi di disturbi. Persone differenti che attraversano delle esperienze simili, svilupperanno delle reazioni differenti. E questo dipende dalle risorse personali

della persona, dalla sua storia, dall'età in cui ha subito i traumi, ci sono tutta una serie di variabili, ok? Mettere sempre in un unico calderone con le vittime di tortura come persone vulnerabili, intendendo per “vulnerabili” delle persone con delle ferite aperte, è inesatto. Si possono considerare vulnerabili nel senso che quelle esperienze sono propedeutiche e possono sviluppare delle patologie, e quindi è necessario avere attenzione e cogliere dei segnali, ma non è detto che chi ha subito certi tipi di esperienza traumatica poi sviluppi dei disturbi post-traumatici. Questo è un discorso. Esistono poi dei rifugiati che – magari oltre alle vicissitudini legate alla loro storia – hanno delle patologie psichiche organiche (schizofrenia, psicosi, ecc.). Per queste persone a volte siamo riusciti ad avere un permesso per cure. Sono persone che magari vengono seguite dai CSM, viene documentata la loro patologia e quindi in quel caso... tanto più che in alcuni Paesi vengono discriminati. Quindi non solo si può certificare che in quel Paese non vengono curate, ma addirittura che vengono discriminate. In quel caso si può anche ottenere anche una protezione internazionale. Magari non ha una storia d'asilo, però è un paziente psichiatrico, lì questo tipo di patologia viene discriminata e quindi si può pure pensare che. Però, ecco, non c'è un'uniformità sempre, ci sono vari casi. Nelle Commissioni c'è già più uniformità, mentre quello che vediamo nei Tribunali vediamo una grossa variabilità, anche a seconda dei giudici.

Quindi anche discrezionalità nelle decisioni?

Discrezionalità, nel senso che a volte questi certificati hanno un peso effettivo grosso, e altre volte ci sembra meno. Un po' la questione della Libia ha appiattito tutto in questo senso, nel senso che tantissime persone passano dalla Libia, indipendentemente dalla loro storia – che sia una storia d'asilo o di migrazione economica – finiscono in dei centri di detenzione, in cui subiscono violenze, e quindi anche lì ci sono enti decisionali (Tribunali, ecc.) che magari tengono conto delle violenze fatte in Libia e, a volte, invece le Commissioni dicono “sì, hai subito queste cose, ma era un Paese di transito, non è il tuo Paese di provenienza, e ai fini del riconoscimento dello status conta poco”.

Quindi c'è eterogeneità di decisioni, ma anche all'interno delle stesse Commissioni e Tribunali?

Mah, nella Commissione mi sembra ci sia un andamento un po' più chiaro. Mi sembra di vedere che quando non esiste una storia minimamente credibile da un punto di vista dell'asilo, l'aver subito delle violenze in Libia non porta ad avere un riconoscimento. In Tribunale invece ci sono delle situazioni più eterogenee.

La Commissione e il Tribunale a cui senz'altro fate maggior riferimento sono quelli di questo territorio, ma mi chiedevo se invece questi documenti vengono anche sottoposti anche ad altre CT e Tribunali, visto che altre persone vivono altrove.

Sì, a volte sì, perché lì hanno la pratica in corso.

A noi interessa molto il tema delle conseguenze delle procedure dell'accoglienza rispetto alla questione delle fragilità e delle precarietà delle persone. Quindi, un po' ne abbiamo già parlato, però anche un certo tipo di accoglienza può incrementare delle situazioni di fragilità e di vulnerabilità o crearle da zero?

Assolutamente, questo è proprio la base. La prima cosa è assicurare una buona accoglienza, il primo passo della cura è questo, non c'è alcun dubbio. Infatti è molto difficile prendersi cura di persone che vivono fuori dall'accoglienza, che vivono per strada, perché salta tutto. Soprattutto per le persone arrivate da poco, l'ingresso dentro un centro, l'assicurare un luogo pulito, decoroso, con dei pasti, con una possibilità anche di socializzazione, e quant'altro, questo è il primo elemento, ma all'inizio è quello fondamentale. Non c'è alcun dubbio. Quindi, chiaramente, luoghi di accoglienza inadatti, troppo isolati, troppo affollati, con pochi servizi dentro... per esempio nel Decreto fatto da Salvini si erano anche svuotati molti centri da molte risorse. Erano state levate molte risorse dal circuito dell'accoglienza e avevano tolto la figura dello psicologo. Questo è grave.

E quindi voi in questi ultimi anni, dall'entrata in vigore di questi decreti avete visto delle persone che stavano peggio rispetto a quelle che vedevate prima?

Ma certo, ma non solo! Una figura dedicata al tema della salute mentale nei centri permetteva anche degli invii migliori. Vedevano le persone dentro, capivano quelle che stavano particolarmente male. Mentre invece manca una figura del genere, cosa succede? O ti mandano un po' tutti indiscriminatamente o quelle che creano più problemi nei centri. Questo è un classico. Magari fanno la segnalazione per degli ospiti che sono particolarmente aggressivi, rivendicativi e li mandano qui come fosse un invio per "sta male". Invece spesso la persona che sta veramente male è quella che si chiude in camera, che si isola e nessuno la vede. O c'è un servizio attento e va a cercare quella persona che sta male, o quella che davvero avrebbe più bisogno non viene inviata. Ripeto, magari invece vengono inviate persone che neanche stanno così male, ma hanno più degli aspetti caratteriali più difficili nella gestione del centro.

Quindi voi vedete profondamente delle differenze rispetto all'ente inviante

Assolutamente, un contesto di accoglienza buono, ricco, completo fa una grossissima parte del lavoro sulla salute delle persone, senza alcun dubbio.

Per quel che riguarda i rapporti con il territorio, con le altre realtà del sociale che sono qui, dove si riesce meglio a fare un lavoro di sinergia e dove bisognerebbe spendersi di più?

Quello che stiamo cercando un po' di fare, su questo anche un progetto europeo ci ha aiutato, è portare degli elementi e evitare di diventare un polo accentratore qui ed estendere alcune competenze e servizi. Esempio tipico è quello dei mediatori. Poi ci sono rapporti con il CSM, ma il tentativo è quello di estendere i rapporti il più possibile. Quindi dipende... [...] Come dicevo, c'è

tutto un mondo di burocrazia, di carte, di passaggi che è molto difficile, è difficile per tutti. Per i nostri utenti è più difficile, perché hanno dei documenti precari, magari non hanno la residenza e non hanno tutta una serie di requisiti. Noi qui abbiamo le assistenti sociali che fanno molto questo. Quindi si collegano ai servizi sociali dei municipi, quindi fanno richiesta di casa popolare, fanno un servizio di facilitazione e di mediazione, perché poi da quando c'è questo problema di pandemia, non esistono quasi più uffici ad accesso diretto. Tutti pretendono prenotazioni e appuntamenti, e noi abbiamo avuto a che fare con persone che tutti questi persone non possono farli.

A questo proposito, che tipo di impatto c'è stato dal coronavirus, anche nel modo di lavorare?

Diciamo che qui, essendo un servizio sanitario pubblico, è rimasto sempre aperto. Chiaramente nei periodi di lockdown, quelli più stretti dell'anno scorso, proprio per ordinanza ci si limitava a prestazioni solo d'urgenza di un certo tipo. Però è sempre rimasta la possibilità per le persone di venire qui. E' cambiato però un po' ovunque, ecco. Voi pensate anche la mensa di cui parlavo dava da mangiare a tante persone al giorno, con docce, tutto al piano inferiore, e lì ovviamente è saltato tutto e si è cominciato un servizio di pasti d'asporto. Adesso stiamo riaprendo l'accesso contingentato a persone con green pass, con numeri piccoli, però in tantissime realtà ad un certo punto si è chiuso. Quindi, chiaramente, le persone si sono trovate senza possibilità di accedere a molti servizi che avevano. Le accoglienze sono diventate molto difficili in tutto il periodo. Non venivano prese le persone poi di trasmettere il virus, dunque quarantene, c'erano procedure complicate. Ora piano piano tanti di questi aspetti si stanno superando, però sicuramente è rimasto quel che dicevo prima. Già c'è una difficoltà di accesso non tanto ai servizi specializzati come questo, ma agenzie delle entrate, municipi e anagrafe – tutto quel mondo della burocrazia – che si sono ancora più chiusi col covid, diventando ancora più escludenti. [...] Di fatto qui i mediatori si alzano e vanno nelle stanze delle visite, ma nel resto del tempo prenotano visite, si interessano dei percorsi, contattano gli ospedali, vedono se riescono a fare anche l'esenzione

Quindi c'è anche questo loro ruolo in questo?

Assolutamente, quello che dicevo prima quando parlavo del loro ruolo di facilitatori. Sì, sì, è addirittura più grosso del lavoro stesso di mediazione. Sono mille le cose.

A me sembra un dato molto rilevante, perché spesso si pensa a questa figura per quando serve quel ruolo e spesso è a carico della persona fare tutti i passaggi per arrivare a, invece che qui mi pare di aver capito...

Quello che vi dicevo, qui non ci sono dei mediatori... qual è il punto? Se un servizio si basa sulla mediazione a chiamata, è chiaro che verrà chiamato quando c'è la visita. In un servizio come questo ci sono mediatori strutturati fissi, e quindi diventano anche operatori a tutto tondo. Questa è la grossa differenza. Fanno tutte e due le cose. E' un tipo di mediazione secondo me più ampio e più efficace che non quella che si riduce solo all'attività di mediazione linguistico-culturale.

Ora una domanda a cui non so se è semplice o difficile rispondere, però l'ho data un po' per scontata. Per quel che riguarda i numeri di persone che arrivano qui, e per quel che riguarda le provenienze, di quanto parliamo?

Qui abbiamo centinaia di persone all'anno, di cui metà circa sono ritorni e metà sono nuovi. Se volete dei numeri precisi poi ve li do, ce li abbiamo. Abbiamo prevalente sempre un'utenza che viene dall'Africa, Corno d'Africa, casi più sporadici da vari Stati africani. Poi abbiamo il Medio Oriente, e anche sud americani.

E quindi per la mediazione andate soprattutto su mediatori/trici che riescono a coprire più lingue.

Abbiamo un grosso staff di mediatori, ne abbiamo alcuni africani che coprono più lingue. Chiaramente ogni sezione ha le sue nazionalità prevalenti. Per esempio con il consultorio è un lavoro molto grosso quello che si sta facendo qui su vari livelli. Quindi vediamo varie situazioni, ecco, da quelle molto comuni, con la persona che va dal ginecologo e viene qui perché c'è la mediatrice, a casi più particolari legati alla storia, alla tratta e ci chiamano centri anti-violenza per visite specialistiche per le utenti, ecc.

Ora io andrei sulle conclusioni, che vogliono essere un po' degli spunti su dove lavorare e come lavorare per il futuro. Se volessi fornire delle raccomandazioni, sia a livello di istituzioni e centri che lavorano nel micro, sia a livello macro, dov'è importante e urgente intervenire? Noi guardiamo soprattutto le persone che sono nel sistema di asilo o nel sistema anti-tratta, sia sul versante della procedura, sia sul versante accoglienza.

Diciamo che quando siamo nati come centro specialistico c'era un po' la critica di dire "state creando quasi una cosa ghezzante, perché queste persone hanno diritto ad un servizio come gli altri, quindi non si capisce perché devono venire proprio lì". Di fatto, quello che abbiamo osservato è che invece non va inteso come un luogo dove ci si verrà per sempre. Le persone possono usufruire di questo luogo per un periodo di vita quando hanno problematiche particolari e per delle difficoltà legate alla lingua e difficoltà sociali, ma una volta trovato un buon livello di integrazione possono tranquillamente prendersi un medico da un'altra parte, come un italiano. Allora, quello che secondo me è importante è che gli enti – le Asl, gli ospedali, ma anche i comuni, le anagrafi – si aprano un po' all'utenza straniera dandosi degli strumenti, perché altrimenti rimangono sempre dei muri e queste persone ritornano sempre nel mondo delle associazioni, perché solo lì hanno un appiglio. Ci sono luoghi in periferia dove ci sono magari delle situazioni critiche. Allora è chiaro che anche lì sarebbe importante portare dei servizi e che permettano l'accesso. Sicuramente l'elemento della mediazione mi sembra un po' il primo grimaldello per aprire queste porte chiuse. Perché poi quando una persona, anche disorientata e in una situazione di difficoltà, trova dentro un ente una persona con cui può parlare la propria lingua riacquista un po' di potere e autonomia. Questo è sicuramente

un elemento fondamentale. Poi può essere importante anche una formazione agli operatori ecc, però prima ci vogliono degli strumenti concreti. Questo mi viene da dire. Questo sicuramente molto spesso non c'è. Mi rendo anche conto ce non è anche facile pensare ovunque i mediatori e per tutte le lingue, ci possono essere delle sperimentazioni. Chiaramente ogni servizio si deve un po' tarare rispetto alle proprie esigenze. Però sicuramente la mediazione può essere un veicolo importante, oltre alla conoscenza un po' di quali sono le situazioni anche giuridiche, perché un altro grande ostacolo può essere il trovarsi di fronte ad un operatore di sportello di un'Asl, di un'agenzia di qualsiasi tipo che si vede davanti un documento che non conosce e dice "questo non vale", questa è un'altra grande fonte di problemi, sicuramente. Anche lì siccome ormai sappiamo che c'è un'utenza straniera che c'è sempre di più e che usufruisce dei servizi, sicuramente ci vorrebbe anche una formazione per chi ci lavora rispetto a queste tematiche.

Grazie mille, avrei avuto altre domande, ma grazie del tempo concesso.